

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12784172

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

DIAGNOSTICO E AVALIAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS, EM FRECHEIRINHA-CE

Jose Hiago Bezerra Alves^{1*}, Alessa Lyhane Albuquerque Andrade²; Juscelino Chaves Sales³;
Maria Gabrielly Alcântara da Silva⁴

*Autor de contato: hiagoalves.engcivil@gmail.com

^{1,2,3,4} Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Estadual Vale do Acaraú, Sobral ,Brasil

RESUMO

O surgimento de manifestações patológicas nas edificações pode estar atrelado a qualidade dos materiais utilizados na construção, o método construtivo, erros de projetos, uso equivocado dos materiais em relação ao proposto pelo fabricante, falta de profissionais qualificados para o devido execução do empreendimento, entre outras causas. Assim, no cenário atual, é notório o quão necessário é realizar inspeções periódicas e manutenção preventiva e corretiva, nas edificações. O artigo proposto tem como principal objetivo investigar por meio de um estudo de caso, as manifestações patológicas apresentadas em duas edificações, localizadas na cidade de Frecheirinha, no Estado do Ceará, situadas no centro da cidade. Fruto do trabalho de análise e diagnóstico, procurou-se identificar as manifestações patológicas conjugando a identificação de cada manifestação, elencar as prováveis causas do problema, e sua reabilitação, baseadas em técnicas construtivas normatizadas com o intuito de recuperar as edificações, promovendo conforto, segurança e durabilidade a edificação.

Palavras-chave: edificações; manifestações patológicas; diagnóstico; recuperação

ABSTRACT

The appearance of pathological manifestations in buildings can be linked to the quality of the materials used in construction, the construction method, design errors, misuse of materials in relation to what was proposed by the manufacturer, lack of qualified professionals for the proper execution of the project, among other causes. Thus, in the current scenario, it is notorious how necessary it is to carry out periodic inspections and preventive and corrective maintenance in buildings. The main objective of this article is to investigate, through a case study, the pathological manifestations presented in two buildings, located in the city of Frecheirinha, in the State of Ceará, located in the center of the city. As a result of the analysis and diagnosis work, we sought to identify the pathological manifestations combining the identification of each manifestation, listing the probable causes of the problem, and its rehabilitation, based on standardized construction techniques in order to recover the buildings, promoting comfort, safety and durability to the building.

Keywords: buildings; pathological manifestations; diagnosis; recovery

1. INTRODUÇÃO

O aparecimento das diversas manifestações patológicas nas edificações, possivelmente está associado ao fato dos tipos de materiais utilizados na construção, o método construtivo, erros de projetos, uso equivocado do produto proposto pelo fabricante, falta de profissionais qualificados para o devido processo, não cumprimento das normas e requisitos mínimos, o planejamento inadequado. Ferreira e Lobão (2018) afirmam que as manifestações patológicas são cada vez mais frequentes, devido às deficiências de projeto, irregularidades na execução, erros profissionais, mão de obra despreparada e má qualidade ou emprego inadequado de materiais. Para Bauer (2008), fatores mais importantes para contribuição do surgimento de problemas nas edificações são: falhas no projeto, erros de execução e problemas de manutenção.

A ausência de manutenções preventivas e corretivas também se destaca como o potencializador dos problemas, e o fator que aumenta a complexidade da terapia necessária para reabilitação.

De acordo com Souza e Ripper (1998) manutenção é uma série de ações que tem por objetivo o aumento da vida útil e durabilidade das edificações; em outras palavras, são ações que devem ser tomadas a fim de assegurar o bom desempenho da obra e com o melhor custo-benefício.

Atualmente, nota-se o quão necessário é realizar inspeções periódicas, principalmente em edificações antigas. Por meio dessas inspeções serão encontradas falhas visíveis e possíveis deficiências construtivas

Para Souza (2016) e Bertolini (2010), o estudo e conhecimento das manifestações patológicas se mostram fundamentais para o setor de manutenção das edificações que compõem o Departamento, uma vez que possibilita evitar ou reduzir os riscos decorrentes de manifestações patológicas e podendo prolongar a vida útil da edificação e reduzindo gastos com recuperações.

A partir dessa análise, o presente artigo tem por objetivo promover a discussão sobre a importância do diagnóstico e manutenção para segurança das edificações e das pessoas, visando fortalecer a filosofia da prevenção, através inspeção nas edificações.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Estudo de caso

O estudo de caso consiste em métodos investigativos que descrevem situações precedentes, trazendo dados e produzindo um material descritivo que permite reinterpretações e releituras para novos estudos (ALVES, 2011). Como objetivo identificar e averiguar as patologias por meio de um estudo de caso das manifestações patológicas encontradas em uma edificação unifamiliar localizada na cidade de Frecheirinha-CE.

A edificação objeto dessa análise são duas residências unifamiliares edificação 01 é uma residência unifamiliar que possui 02 pavimentos. Entretanto, por motivos maiores e de escolha da proprietária, não foi permitido o estudo, análise e presença para tirar medidas no pavimento superior. Foi fornecido apenas dados quantitativos do pavimento superior que nele encontram-se 3 suítes sendo um deles com closet, uma sala e uma varanda. Já no pavimento inferior tem 1 suíte, 1 sala de estar, 1 cozinha integrada, 2 lavabos, 1 despensa, garagem, piscina com deck. A edificação ocupa uma área de 357,68m² de terreno e possui 8 anos, a edificação não passou por reformas e nem por modificações construtivas. A edificação 02 é uma residência unifamiliar que possui apenas 1 pavimento e área de 190.89 m². Nela encontram-se 4 quartos sendo 1 deles suíte, 2 banheiros, uma sala de estar, lavanderia, despensa e 1 garagem. A edificação possui aproximadamente 30 anos, aproximadamente a 2 anos ocorreu uma pequena reforma sem auxílio de um profissional

habilitado. Realizou-se a cobertura da garagem, colocou-se os portões da fachada, fez-se também os pilares para sustentar o telhado

Figura 01- Localização da Edificação 01

Fonte: Google Earth, 2023.

Em continuidade a análise, a figura 02 apresenta a localização da edificação 02

Figura 02- Localização da Edificação 02

Fonte: Google Earth, 2023.

3. RESULTADOS E DISCUSÕES

3.1 DIAGNÓSTICO

Durante a realização da etapa inicial do trabalho, ainda na fase de inspeção visual, de acordo com o evidenciado na Figura 03 a fachada da edificação 01, já apresenta anomalias, detectáveis através da desagregação da pintura da edificação localizado na parte inferior da parede da fachada. De acordo com UEMOTO (2002), a escolha correta da tinta é fundamental, pois é necessário que ela possua características adequadas à superfície que será pintada, ao ambiente onde será aplicada e ao

uso a que será submetida. Diante do observado, na pintura da fachada, a evidente presença de umidade é provável desencadeadora da manifestação patológica observada. Conforme Ferreira (2018) diz que as principais causas das manifestações patológicas em pinturas são: presença umidade, erros na mistura ou na aplicação, erros na preparação ou substratos instáveis, clima, discrepância entre tinta e substrato.

Figura 03- Fachada da Edificação 01

Fonte: Própria, 2023.

Na figura 04, em detalhes a desagregação da pintura em uma escala bastante significativa, apresentando manchas de coloração escura, característicos do bolor, denunciando a presença de umidade. Allsopp (1986) apud Uemoto, Agopyam e Brazolin (1999) afirmam que os fungos são os principais agentes de degradação dos revestimentos superficiais de fachadas, pois possuem boa adaptação a meios estressantes tais como baixa umidade, variações bruscas de temperatura e quantidade mínima de nutrientes para sua alimentação. O compilado dessas variáveis em conjunto com a ausência profissional capacitado com o conhecimento técnico necessário para a atividade. Para Giordani (2016), a eficácia do sistema de pintura está relacionada à três fatores importantes: a qualidade da tinta, o tipo de substrato e por fim, a técnica de aplicação e qualidade de mão-de-obra.

Figura 04- Fachada da Edificação 01

Fonte: Própria, 2023.

Em continuidade a inspeção, na Figura 05 ilustra um pilar da edificação 01 que contém rachadura visível e além da rachadura podemos notar também desagregação da pintura. As anomalias apresentadas no do pilar, devido presença de água infiltrando por capilaridade, em que pode ter desencadeado a corrosão da armadura, e notável desrespeito ao cobrimento mínimo de 3,0cm exigido pela NBR 6118 (ABNT, 2023) e devido ao cobrimento insuficiente, na presença de umidade, gerando a expansão da armadura e posteriormente diminuição da seção transversal. A ausência de concreto de cobrimento não é considerada uma manifestação patológica em si, mas uma falha de execução que acarreta manifestações, como a corrosão de armadura, que pode trazer graves consequências em termos de durabilidade da estrutura (ANDRADE,1997).

Figura 05- Rachadura em Pilar da Edificação 01

Fonte: Própria, 2023.

De acordo com Gonçalves (2015), as rachaduras têm características que as diferenciam das demais, possuem abertura acentuada e profunda. A dimensão da manifestação patológica é superior a 1,5 mm, sendo que em alguns casos pode abrir fendas de um lado ao outro da parede. Dentre as principais anomalias em estruturas de concreto armado tem-se a corrosão das armaduras de aço, presente nos principais elementos estruturais (pilares, lajes, vigas e fundações), os quais geram maiores impactos negativos na estabilidade e na longevidade das edificações, por serem entradas para agentes nocivos a armadura do elemento.

Na figura 06, na área de circulação da edificação, há um piso em placas cimentícias, que apresenta significativo recalque, onde também há trânsito de veículos.

Figura 06- Recalque no piso da Edificação 01

Fonte: Própria, 2023.

Apresentado na figura 06 a manifestação patológica evidente é recorrente nas edificações que é o recalque do contrapiso. Os pisos das edificações recebem esforços de forma constante, assim, se não houver compactação do solo compatível, muitas vezes por desconhecer as características do solo, resultarão em problemas nas edificações. Outro fato relevante é quando ocorre em local aberto, como é o caso em questão, é o acúmulo de água proveniente das chuvas podendo rebaixar ainda mais o contrapiso, sendo importante um sistema de drenagem pluvial eficiente. Conforme Milititsky, Consoli e Schnaid (2015), é a ausência de investigação do subsolo, que costuma ser negligenciada em obras de pequeno e médio porte, muitas vezes por motivos econômicos. As causas possíveis podem ser diversas, mas especialmente por recalque do solo, devido uma má compactação ou presença de matéria orgânica no solo, o que não deveria estar presente.

Como observado na figura 07 a seguir, foi constatado em inspeção nas paredes externas, manchas de mofo e bolor, localizadas na parede do corredor da edificação. A anomalia pode ter relação com a infiltração de água devido à ausência de cobertura nessa área da edificação. “Mofo” ou “bolor” são expressões vernaculares que normalmente se referem à colonização de fungos filamentosos sobre vários tipos de substrato. Muitos sistemas de revestimento podem servir não apenas como substrato, mas também como fonte nutricional direta, suportando o desenvolvimento de microrganismos (GUERRA, 2012)

Para Pereira (2012), esta manifestação patológica é influenciada pelo clima, provoca mudanças no aspecto original da coloração do revestimento, resultando na perda de brilho e até desagregação. Complementa que está relacionado a diversos fatores, incluindo a infiltração de água por reentrâncias, a porosidade do rejuntamento, o excesso de água na mistura da argamassa e a presença de impurezas no agregado miúdo, como óxidos e hidróxidos de ferro.

Figura 07 – Manchas de bolor na parede, Edificação 02

Fonte: Própria, 2023.

Verçoza (1991) afirma que os problemas causados pela umidade, tais como mofo, bolor, descoloração de tintas, eflorescência e corrosão, afetam diretamente os usuários de uma edificação, prejudicando a estética do local, comprometendo a sua estrutura e, em casos mais graves, afetando a saúde das pessoas que utilizam o espaço. A presença de mofo diminui o conforto e representa um potencial risco à saúde dos usuários, uma vez que os esporos podem deflagrar reações alérgicas, problemas nas vias respiratórias e mesmo doenças, especialmente em pessoas com o sistema imune fragilizado (OMS,2009) Diante do exposto, torna se mais importante o correto diagnóstico e tratamento das manifestações patológicas, como promoção de bem-estar para os usuários da edificação, além de prevenir problemas futuros.

Em continuidade, na parte interna da edificação, ilustrado na Figura 08, seguinte, pode-se notar diversas manchas de infiltrações no forro do banheiro da edificação. As manchas têm por origem às infiltrações da caixa d'água, reservatório de água potável oriundo do abastecimento público. Falhas no sistema de impermeabilização do reservatório acarretaram nessa manifestação patológica observada. Dados do Instituto Brasileiro de Impermeabilização de 2017 (IBI, 2017) mostram que a umidade responde por 85% dos problemas encontrados nas construções brasileiras e o processo de impermeabilização representa 32% dos problemas construtivos. Conforme apresentado por Para Magalhães et al. (2019), as manifestações patológicas como, eflorescências, criptoflorescências, ferrugem, mofo, apodrecimento e manchas nas edificações são causados pela presença de água, que são conduzidos ou afetados por ela.

Figura 08 – Manchas de bolor na parede, Edificação 02.

Fonte: Própria, 2023.

Quando realizada anamnese com proprietário da edificação, indagou-se se a caixa d'água tinha sido impermeabilizada e obteve-se a resposta de que não, fortalecendo as evidências da origem da anomalia. Conforme Gonçalves (2021) É frequente deparar-se com projetos de construção em que a administração da obra negligencia o planejamento adequado. Como resultado, esses empreendimentos frequentemente enfrentam uma série de anomalias ao longo do processo de construção.

Em uma área externa da edificação, durante inspeção foi detectado um pilar apresentado anomalias conforme ilustradas na figura 09, seguinte.

Figura 09 – segregação do concreto do pilar Edificação 02.

Fonte: Própria, 2023.

A manifestação patológica, tem como origem, de acordo com os estudos de Alencar (2017), inexistência ou insuficiência de planejamento e execução da obra, má utilização da construção e falta de manutenção. Durante o a execução da etapa de concretagem e adensamento do concreto pode ocorrer segregação entre o agregado graúdo e a argamassa, além da formação de cavidades e nichos de concretagem. Essas manifestações patológicas acarretam imperfeições que podem comprometer as peças, sendo que a causa pode ser decorrente da dosagem inadequada do concreto, adensamento executado de maneira falha, estanqueidade das fôrmas ou alta taxa de armadura. Como causas tem-se, entre outras: equívocos no lançamento e adensamento, excesso de armadura que retém os agregados permitindo somente a passagem da argamassa, excesso de agregados graúdos (MARTINS e FIORITI, 2016). Além disso, a anomalia está associada a todas as fases de construção: desde a concepção do projeto, seleção dos materiais e execução, compreendendo estruturas, instalações, vedações, coberturas e acabamentos, até o uso, além de ser importante salientar, o potencial do problema em comprometer a segurança da edificação, estética e funcionalidade, é relevante destacar que essa anomalia acarreta consequências no cobrimento mínimo das armaduras, tornando deficiente. O cobrimento é a camada de proteção da armadura, portanto, de acordo Souza e Ripper (1998), sua deficiência é responsável por facilitar a implementação de processos de deterioração que desencadeiam a corrosão de armaduras, ao fornecer maior conexão dos agentes nocivos externos, em consonância Silva (2021) dá destaque que podem ser gerados problemas de ordem econômica devido à perda da obra e sociais advindos do risco à segurança dos usuários.

2.2 Terapias propostas

2.2.1 Desagregação da pintura

A terapia recomendada para a anomalia apresentada, inicia se por remoção de toda pintura existente nas paredes afetadas, impermeabilização do revestimento de argamassa, e a repintura com respeito aos procedimentos exigidos dos materiais. Conforme Bauer (2019) a pintura é composta pelos seguintes materiais: Fundo (a primeira demão sobre a superfície para uniformização), massa: (para a correção de irregularidades da superfície), e a tinta de acabamento (pigmentos formam uma película de proteção). E essencialmente também a escolha correta na mão de obra, haja vista a qualidade na execução ter relação direta com a estética a durabilidade do revestimento. A eficácia do sistema de pintura está relacionada à três fatores importantes: a qualidade da tinta, o tipo de substrato e por fim, a técnica de aplicação e qualidade de mão-de-obra” Giordani (2016).

2.2.2 Fissuras em pilar de concreto armado

Recomendado o monitoramento da fissura no pilar de concreto armado para complemento do diagnostico as fissuras encontradas são fissuras ativas ou passivas. Segundo Gonçalves (2015),

as fissuras podem ser classificadas como ativas ou passivas. As ativas são aquelas que mudam suas características com o passar dos dias, alterando o seu tamanho e gerando assim mais problemas para a estrutura. As fissuras passivas não apresentam nenhum tipo de alteração em seus aspectos permanecendo estática ao longo do tempo.

2.2.3 Recalque de piso

Diante da anomalia encontrada, sugere-se verificar a situação do recalque do solo, se está estável com medições ao longo de meses (OLIVEIRA, 2012). Se estiver estável, retirar todo este revestimento presente e refazer o substrato compactando-o de forma adequada para então executar um lastro de concreto, conforme recomendações de (CAMARGO,2010) contrapisos em brita, saibro, argila ou areia compactados não são indicados, devido à grande possibilidade de fissurações. Após essa etapa a execução de novo revestimento. A patologia encontrada gera alteração na superfície, de modo que na grande maioria das vezes necessita de recuperação ou restauração do revestimento (DE SOUZA, 2008). E por fim, instalação de um sistema de drenagem pluvial que elimine o acúmulo de água na área afetada.

2.2.4 Mofo e Bolor

A presença dos fungos, denuncia a presença de umidade. A umidade do ambiente pode favorecer o aumento de umidade do material, mas somente a água absorvida por este pode ser utilizada para o desenvolvimento dos fungos (SHIRAKAWA et al. 1995). Portanto, é função dos sistemas de impermeabilização atua como fator essencial para sanar os problemas ocasionados pela presença de água nas edificações sendo, em consequência, ampliando a durabilidade das edificações. Portanto, recomendou se atenção na execução de impermeabilização do reservatório de água a remoção do revestimento, execução de impermeabilização e recomposição do revestimento e posterior pintura.

2.2.5 Segregação concreto

Por se tratar de um elemento estrutural, recomenda se o escoramento, fornecendo segurança aos envolvidos e as demais estruturas da edificação. Iniciando por uma limpeza geral, e após se iniciará o apiocamento do concreto com intuito de remover todas as partes soltas da peça a ser reparado e para descobrimento total da armadura com oxidação. (SOUZA E RIPPER, 1998). Após procedimento, com escova com cerdas de aço deve ser removido resíduos de concreto aderidos a armadura, e verificar a sessão da armadura com auxilio de paquímetro. Em caso que a armadura tenha perdido 10% deverá se providenciar a substituição da armadura. (SOUZA E RIPPER, 1998) Por fim, deve ser saturado o local, a fim de proporcionar melhor aderência aos materiais e por fim enchimento do local, respeitando o recobrimento mínimo da armadura com argamassa adequada.

4.CONCLUSÃO

O trabalho aqui presente teve como principal finalidade o estudo das manifestações patológicas e a realização de um estudo de caso daquelas encontradas nas duas edificações analisadas. As edificações utilizadas encontram-se na cidade de Frecheirinha – CE, sendo as duas residências unifamiliares. Assim, foram apresentadas as manifestações patológicas encontradas, como suas possíveis causas e medidas corretivas.

Através dos dados coletados por meio do estudo, pode-se perceber o quanto as pessoas estão construindo com materiais de baixa qualidade ou profissionais inadequados. Além disso, a falta de conhecimento sobre a área faz com que as pessoas tentem economizar ao máximo com mão de obra e material, sem pensar que no futuro com reparos o gasto será maior.

Com a anamnese que foi realizada nas edificações, constatou-se a ausência de manutenções nas edificações. Uma delas não é antiga, tem apenas 8 anos, mas por não ter manutenção notam-se diversas manifestações patológicas. Já a outra, por ser mais antiga e não ter reparos, apresenta inúmeras manifestações patológicas.

Os tipos de manifestações patológicas mais presentes foram: mofo, bolor, trincas, rachaduras, descascamento de pintura, piso com recalque, infiltrações. Com isso, esses problemas prejudicam o desempenho da edificação e sua funcionalidade.

De forma geral as infiltrações estão presentes em muitas edificações, nas que foram apresentadas estão nas paredes gerando descascamento de pintura, mofo e bolor como no teto devido a caixa d'água não está corretamente impermeabilizada. Problemas estruturais, como a armadura não centralizada e concreto com má aderência, são situações que requerem mais emergência de reparo.

O estudo de caso concluiu as possíveis causas em cada situação apresentada. Por exemplo, as manchas, bolor e mofo são causadas pela má impermeabilização ou ausência dela, como pode ser também por problemas nas instalações hidráulicas. Quanto ao concreto, a utilização de mão de obra não qualificada, traço inadequado e material de baixa qualidade podem ser as causas. A ausência de manutenção e correção também deve ser sempre mencionada e apresentada aos proprietários para a devida conscientização. Além de mostrar a importância de contratar um profissional habilitado e que traga qualidade no serviço prestado.

5. AGRADECIMENTOS

Agradecimento a Universidade Estadual Vale do Acaraú, pelo apoio na realização do trabalho, aos proprietários da edificação por cederem as informações para o estudo e aos envolvidos no trabalho pela dedicação empregada.

REFERÊNCIAS

A LENCAR, Claudine de Jesus. **Manifestações patológicas em estruturas de pilares de concreto armado no centro de saúde José Bandeira de Medeiros em Delmiro Gouveia-AL**. 2017

ALLSOP, D. et SEAL, K. J. **Introduction to biodeterioration**. London: Edward Arnold, 1986.

ALVES, C.E.A. **Construção em aço no Vale do Aço do Estado de Minas Gerais**. 2011. 177 f. Dissertação(Mestrado em Engenharia Civil). UFOP, Ouro Preto, 2011.

ANDRADE, J.J.O. **Durabilidade das estruturas de concreto armado: Análise das manifestações patológicas nas estruturas do estado de Pernambuco**. UFRGS, Porto Alegre,1997.

ANDRADE, M. C.; DAL MOLIN, D. C. C. **Considerações quanto aos trabalhos de levantamento de manifestações patológicas e formas de recuperação em estruturas de concreto armado nordeste**. In: Anais do 4º Congresso Ibero Americano De Patologia Das Construções. Porto Alegre, RS. 1997

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Projeto de estruturas de concreto. NBR-6118/2023 – ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

BAUER, L. A. F. **Materiais de Construção**. 5.ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora LTC, 2008. Volume 2.

BAUER, L.A.F.; **Materiais de construção**. 6. ed. Livros Técnicos e Científicos. Editora LTDA, 2019.

Bertolini, L.. **Materiais de construção: patologia, reabilitação, prevenção**. São Paulo,Oficina de Textos, 2008

CAMARGO, M. DE F. S. **Pisos à base de cimento: caracterização, execução e patologias**. repositorio.ufmg.br, 23 fev. 2010

FERREIRA, Jackeline Batista et al. **Manifestações patológicas na construção civil**. Caderno de Graduação-Ciências Exatas e Tecnológicas-UNIT-SERGIPE, v. 5, n. 1, p. 71-71, 2018

GIORDANI, Andréia Zanatta. **Levantamento e diagnóstico das manifestações patológicas em fachadas de Edificações localizadas no campus da UPSC**. 2016. 100p. Trabalho de conclusão de curso

GONÇALVES, E. A. B. **Estudo de patologias e suas causas nas estruturas de concreto armado de obras de edificações**. Disponível em: <<http://monografias.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10014879.pdf> > Acesso em: 01 mar. 2024.

GONÇALVES, Eduardo Albuquerque Buys. **Estudo das patologias e suas causas nas estruturas de concreto armado de obras de edificações** – Rio de Janeiro: UFRJ/ Escola Politécnica, 2015

GONÇALVES, L. A. **Análise de falhas nas etapas executivas da construção civil**. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Tecnológica Federal do Paraná

GUERRA, Fernanda Lamego et al. **Análise das condições favoráveis à formação de bolor em edificação histórica de Pelotas, RS, Brasil**. Ambiente Construído, v. 12, p. 7-23, 2012

INSTITUTO BRASILEIRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO. **Saiba mais: o que é impermeabilização**. 2017. Disponível em: <http://www.ibibrasil.org.br/saiba-mais-impermeabilizacao>. Acesso em: 23 nov. 2023

MAGALHÃES, Rayra Assunção Barbosa et al. **Estudo de caso de patologias causadas pela umidade face a inexistência de implantação do sistema de impermeabilização nas garagens do 1º e 2º subsolo de um edifício residencial multifamiliar de múltiplos pavimentos em Belém/PA**. Revista de Ciência e Tecnologia – RCT, Belém, 8 f, 2019

MARTINS, J. F. A.; FIORITI, C. F. Investigação de manifestações patológicas em sistemas estruturais de concreto armado: estudo de caso em edificação pública. **Revista Brasileira de Iniciação Científica, Itapetininga**, v. 3, n. 4, 2016

MILITITSKY, J.; CONSOLI, N. C.; SCHNAID, F. **Patologia das Fundações**. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2015.

OLIVEIRA, A. M. **Fissuras, trincas e rachaduras causadas por recalque de diferencial de fundações**. Monografia (Especialização) – Especialização em Construção Civil, Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais. 2012

Organização Mundial de Saúde (2009). **WHO Guidelines for indoor Air Quality: Dampness and Mould**. Copenhagen: OMS. 248p

SANTOS, L. S.; BECKHAUSER, P. H. **Investigação dos problemas patológicos construtivos da unidade sanitária de Rio Fortuna**. 2018. 78 f. Monografia (Graduação) – Curso de Engenharia Civil, Universidade do Sul de Santa Catarina, Tubarão, 2018.

SOUZA, V. C. M., RIPPER, T.. **Patologia, recuperação e reforço de estruturas de concreto armado**. – São Paulo: Pini, 1998. 257 p.

UEMOTO, K. L.; AGOPYAM, V.; BRAZOLIM, S. **Degradação de pinturas e elementos de fachada por organismos biológicos**. São Paulo: EPUSP, 1999

UEMOTO, K.L. **Projeto, execução e inspeção de pinturas**. São Paulo: Tula Melo, 2002.

VERÇOZA, E. J. **Patologia das Edificações**. Porto Alegre: Editora Sagra, 1991. 172p

SOUZA, M.F. Patologias ocasionadas pela umidade nas edificações. 2008. 64f. **Monografia (Especialista em construção civil) Minas Gerais, 2008**, Universidade Federal de Minas Gerais.

SHIRAKAWA, M.A.; MONTEREIRO, A.B.B.; SELMO, S.M.S.; CINCOTTO, M.A. **Identificação de fungos em revestimentos de argamassa com bolor evidente**. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DAS ARGAMASSAS. 1995, Anais... Goiânia. p402-410